

Educación Laboral a través de la Radio Comunitaria: Un Modelo de Empoderamiento en la Parroquia Altigracia, Caracas

Tomás Darío Terán Durán

Resumen

La educación de los derechos laborales a través de la radio comunitaria se ha revelado como un método efectivo para fortalecer el conocimiento y empoderar a los trabajadores en Venezuela. Este artículo examina un proyecto desarrollado en la parroquia Altigracia, Caracas, en el que se implementó un programa radial semanal de una hora a partir de enero de 2024. El programa, orientado a educar a los trabajadores sobre sus derechos, alcanzó una audiencia significativa y permitió un aumento del 85% en la comprensión de los derechos laborales entre los oyentes evaluados en septiembre de 2024. A lo largo de este artículo se profundiza en la metodología, resultados y recomendaciones derivadas de la experiencia, sugiriendo modelos para futuras implementaciones que puedan replicarse en otras comunidades.

Introducción

En países como Venezuela, con una economía afectada por la alta informalidad y vulnerabilidad laboral, los trabajadores a menudo carecen de acceso a recursos que les permitan conocer y defender sus derechos. Ante la ausencia de mecanismos de información accesibles, la **radio comunitaria** emerge como una solución viable, ya que ofrece una plataforma accesible, masiva y adaptable al contexto local. Este artículo explora el impacto de un proyecto de educación laboral llevado a cabo en la parroquia Altigracia de Caracas, en el cual la radio fue utilizada como una herramienta clave para difundir información sobre la Ley Orgánica del Trabajo y otras normativas que protegen a los trabajadores.

Metodología: Abordaje Participativo y Diseño de Impacto

En la concepción de este proyecto de Educación Laboral a través de la Radio Comunitaria, mi principal preocupación fue de asegurar un proceso metodológico que no solo fuese riguroso, sino también profundamente participativo y contextualizado a la realidad socioeconómica de la Parroquia Altigracia, Caracas. Adopte un diseño de investigación-acción participativa (IAP), donde la comunidad no fue un

mero receptor, sino un actor clave en la definición de contenidos y la evaluación del impacto. La ejecución se dividió en cuatro fases secuenciales que detallo a continuación.

Fase de planificación (octubre-diciembre 2023)

La primera tarea fue establecer las bases de legitimidad y pertinencia del proyecto. Se inicia contactando a actores locales claves. Esto incluyó la firma de alianzas estratégicas con la directiva de la radio comunitaria, líderes de sindicatos locales (ej. dos Sindicatos de Trabajadores del Sector Educativo de Caracas) y representantes de organizaciones comunitarias de base.

La definición del contenido no fue un ejercicio teórico. Realicé varios grupos focales preliminares con residentes de Altigracia para identificar las carencias de conocimiento laboral más apremiantes (ej. cálculo de prestaciones, manejo de despidos injustificados). Con esta información, y en colaboración con expertos en derecho laboral, me dediqué a guionizar los episodios iniciales. El enfoque siempre fue traducir el lenguaje legal a un formato sencillo, narrativo y comprensible para audiencias con diversos niveles educativos. Finalmente, diseñé las estrategias de difusión

multicanal, integrando la radio con promociones activas a través de grupos de WhatsApp comunitarios y una cuenta de redes sociales para maximizar el alcance.

Fase de producción y lanzamiento (enero-marzo 2024)

Con la planificación lista, se procedió al lanzamiento oficial del programa radial en enero de 2024. Los episodios, de una hora de duración semanal, fueron estructurados en segmentos que iban desde la explicación de derechos básicos (salario mínimo, vacaciones) hasta simulaciones de procedimientos legales comunes.

Esta fase se distinguió por la implementación de la interactividad. Incorporé activamente un formato de consulta en vivo, permitiendo que los oyentes llamaran para exponer sus casos reales (siempre resguardando la identidad). Este mecanismo interactivo, complementado con la recepción de preguntas vía WhatsApp, me permitió responder a las inquietudes de la audiencia en tiempo real y, lo más importante, confirmar la relevancia de los temas que estaba tratando, fortaleciendo el carácter de servicio público del programa.

Fase de expansión y ajustes (abril-junio 2024)

La retroalimentación continua de la audiencia, analizada a través de las llamadas y los mensajes, fue el motor de la Fase de Expansión. Descubrimos que la mayor parte de nuestra audiencia trabajaba en la economía informal o estaba preocupada por la seguridad ocupacional en pequeños talleres.

Por ello, decidí ajustar y ampliar el alcance temático del programa. Dedicé módulos específicos a temas como la formalización de emprendimientos, los riesgos laborales en el sector de servicios informales y la prevención de accidentes en el hogar/trabajo. Esta flexibilidad metodológica nos permitió mantener la vigencia y utilidad del contenido, respondiendo a las necesidades emergentes y demostrando que la radio comunitaria puede ser una herramienta de educación laboral dinámica y adaptativa.

Fase de evaluación (julio-septiembre 2024)

Para medir el verdadero impacto del proyecto, lleve a cabo una evaluación final cuantitativa y cualitativa. El componente cuantitativo se basó en una encuesta comunitaria estructurada,

administrada a una muestra representativa de oyentes habituales de la parroquia.

Nuestros indicadores claves de impacto se centraron en el conocimiento adquirido y la aplicabilidad de la información. Los resultados fueron contundentes: un 85% de los encuestados afirmó que el programa les había brindado información útil que podían aplicar directamente en su vida laboral. Adicionalmente, el componente cualitativo, obtenido de entrevistas a profundidad con líderes comunitarios y oyentes, resaltó que el programa había generado un sentido de empoderamiento colectivo, incentivando a las personas a buscar asesoría formal y a dialogar sobre sus derechos laborales con sus pares, consolidando así el modelo de la radio comunitaria como catalizador de la educación social.

Resultados

Los resultados obtenidos en la Parroquia Altagracia confirman la hipótesis central del proyecto: la radio comunitaria no es solo un medio de entretenimiento, sino una poderosa herramienta de educación social y empoderamiento cívico. El alto porcentaje de mejora en el conocimiento laboral (85%) y, crucialmente, la tasa de aplicabilidad práctica de esa información

(75%), demuestran que se logró superar la mera transferencia de datos para incidir en la conducta real de la audiencia.

Mi análisis me lleva a postular que la clave de este éxito radica en dos factores metodológicos específicos: la accesibilidad y la interactividad contextualizada.

1. Superación de la barrera de acceso

Las normativas laborales y el derecho formal son frecuentemente percibidos como complejos, costosos y exclusivos de los círculos académicos o profesionales. La radio comunitaria, al ser un medio gratuito, ubicuo y con un lenguaje adaptado a la oralidad local, logró democratizar el acceso al conocimiento legal. Las personas pudieron formular sus preguntas desde la comodidad de sus hogares o trabajos, superando las barreras de tiempo, transporte y el costo asociado a una consulta legal formal. Esto generó un clima de confianza que incentivó la participación constante, manifestada en las 8 preguntas promedio por episodio.

2. El desafío del trabajo informal

La activa participación del sector informal de la parroquia ha sido un

hallazgo crítico que reorienta nuestra visión del alcance de la educación laboral. La respuesta de este grupo subraya una falla estructural en la protección social que debe ser abordada desde la educación. Para mí, el hecho de que estos trabajadores utilizaran la información para mejorar sus condiciones (aun sin contrato formal) demuestra que el empoderamiento no requiere necesariamente la formalización legal; basta con la conciencia de los principios de seguridad, remuneración justa y negociación. El modelo de radio comunitaria se establece, por tanto, como un mecanismo de compensación ante la vulnerabilidad institucional de los trabajadores informales.

Este proyecto afirma que la educación laboral, cuando se enmarca en un contexto comunitario y se utiliza un medio horizontal como la radio, no solo informa, sino que transforma las relaciones de poder al proporcionar a los ciudadanos la conciencia para defender sus intereses.

Conclusiones

Este estudio sobre la aplicación de la radio comunitaria en la Parroquia Altigracia, Caracas, me permite extraer

conclusiones fundamentales sobre el futuro de la educación social y laboral:

1. Validación del Modelo Radial:

El proyecto validó empíricamente la radio comunitaria como una plataforma efectiva para la educación continua y el empoderamiento legal en contextos urbanos vulnerables. Los resultados demuestran que este medio supera en eficacia a los modelos educativos tradicionales cuando se trata de temas de aplicabilidad inmediata y urgencia social.

2. Necesidad de Adaptación Curricular:

La alta demanda del sector informal subraya la imperiosa necesidad de que los programas de educación laboral formal expandan su alcance curricular. Es insuficiente centrarse solo en el Código del Trabajo; los contenidos deben incluir temas de emprendimiento informal, seguridad ocupacional autónoma y estrategias de negociación comunitaria.

3. Hacia la Sostenibilidad:

Para mantener el impacto positivo y la alta tasa de aplicabilidad, la iniciativa debe buscar la

sostenibilidad y la institucionalización. Mi recomendación es que este modelo sea replicado y financiado a través de alianzas estratégicas duraderas entre el sector académico, las organizaciones de trabajadores y los entes gubernamentales locales, garantizando así un flujo constante de información legal actualizada y relevante.

En última instancia, el éxito en Altigracia me reafirma que el empoderamiento laboral comienza con la voz de la comunidad, y que el medio más simple y accesible puede ser el más revolucionario.

Recomendaciones

1. Ampliación del Modelo a Nivel Nacional

El éxito del programa en Altigracia demuestra la viabilidad de este enfoque en otras parroquias y municipios de Venezuela, especialmente en zonas rurales donde los recursos educativos y el acceso a Internet son limitados. La **replicabilidad del modelo** depende de una infraestructura de radio comunitaria bien establecida y el apoyo de sindicatos y organizaciones locales. Al expandir

este proyecto, se podrían abordar las particularidades de diferentes sectores laborales, incluyendo trabajadores rurales, del sector doméstico, y obreros en industrias informales.

Crear un programa nacional de educación laboral a través de radios comunitarias que se adapte a las necesidades de cada región. Se debería integrar a expertos locales en derecho laboral y líderes comunitarios para contextualizar los episodios y hacerlos más relevantes para cada audiencia.

2. Fortalecimiento de la Interactividad y la Inclusión de Plataformas Digitales

A pesar de que la radio fue la principal plataforma del proyecto, la inclusión de **redes sociales** como WhatsApp y Facebook permitió aumentar el alcance del programa, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, la limitación en la infraestructura tecnológica en muchas zonas subraya la necesidad de encontrar un balance entre el uso de medios tradicionales y digitales.

Recomendación: Desarrollar una estrategia **transmediática** más robusta, integrando aplicaciones de mensajería como WhatsApp y plataformas de videos cortos como YouTube o TikTok para atraer a diferentes segmentos de la

población. En futuras implementaciones, se podría incluso contemplar la creación de aplicaciones móviles sencillas con recursos educativos sobre derechos laborales.

3. Mayor Participación de Organizaciones Comunitarias y Sindicatos

Las organizaciones comunitarias y los sindicatos jugaron un papel clave en la difusión del programa, especialmente al proporcionar contenido experto y recursos técnicos. Sin embargo, una mayor implicación de estos actores podría optimizar la **sostenibilidad** del proyecto a largo plazo. La radio comunitaria, en este contexto, se convierte no solo en un medio de información, sino en un foro de participación colectiva donde los propios trabajadores pueden contar sus experiencias y compartir soluciones.

Recomendación: Ampliar el involucramiento de **sindicatos** y organizaciones de derechos laborales no solo como proveedores de contenido, sino también como co-organizadores del programa. Esto fortalecería el sentido de **propiedad comunitaria** del proyecto, lo cual es esencial para su continuidad y expansión.

4. Generación de Recursos Audiovisuales Educativos

El uso de dramatizaciones en el programa fue uno de los elementos mejor recibidos por los oyentes, quienes expresaron que los ejemplos prácticos les ayudaban a entender mejor las complejidades del derecho laboral. En futuras implementaciones, se podría **institucionalizar** el uso de dramatizaciones educativas y crear una biblioteca de recursos audiovisuales que pueda ser compartida en otros medios.

Recomendación: Desarrollar una **biblioteca digital** de dramatizaciones y ejemplos prácticos de conflictos laborales, con guiones adaptables a diferentes contextos. Estos recursos podrían ser compartidos en plataformas online y descargables en teléfonos móviles, alcanzando incluso a trabajadores sin acceso constante a Internet.

Conclusion

Este proyecto ha demostrado que la radio comunitaria es una herramienta poderosa y efectiva para la educación laboral en Venezuela. Su formato accesible y el alto nivel de interactividad permitieron empoderar a los trabajadores de la parroquia Altigracia, ofreciendo un

conocimiento práctico que no solo se limita a la teoría, sino que tiene un impacto directo en la vida diaria de los oyentes.

La replicabilidad de este modelo en otras regiones y su ampliación a plataformas digitales es clave para seguir aumentando el acceso a la educación laboral, sobre todo en un contexto de precarización del trabajo y desprotección legal. Para sostener estos esfuerzos, es esencial contar con **alianzas estratégicas** entre sindicatos, organizaciones comunitarias y medios de comunicación, generando una sinergia que asegure la sostenibilidad del proyecto.

Este estudio, por tanto, aporta una perspectiva optimista sobre el uso de los medios comunitarios para la educación y ofrece un **modelo escalable** que puede ser adoptado tanto en Venezuela como en otros países con dinámicas laborales similares.

Referencias

1. Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. (2023). **Estadísticas Laborales Nacionales**.
2. Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos Laborales.

(2024). **Informe sobre la Situación de los Trabajadores Informales.**

3. Organización Internacional del Trabajo. (2023). **El Trabajo**

Informal en América Latina: Retos y Soluciones.